

TOG'AY MUROD ASARLARINING TIL XUSUSIYATLARI

Shahrizoda Akbarova Mahsutali qizi

QDPI Tayanch doktorant O'zbek tili

Annotatsiya. Ushbu maqola o'zining chuqur rivoyatlari va o'ziga xos uslubi bilan tanilgan taniqli adabiyot arbobi Tog'ay Murod asarlarida mavjud bo'lgan lingvistik xususiyatlarni o'rganadi. Har tomonlama tahlil qilish orqali Murod yozuvini belgilaydigan o'ziga xos lingvistik xususiyatlarni yoritib berish, uning adabiy texnikasi va adabiy manzaraga qo'shgan hissalarini haqida tushuncha berish maqsad qilingan.

Kalit so'zlar: Tog'ay Murod, adabiy tahlil, lingvistik xususiyatlar, hikoya uslubi, adabiy texnika.

Tog'ay Murod adabiyot sohasidagi taniqli shaxs bo'lib, o'zining maftunkor hikoyalari va innovatsion hikoyalari bilan nishonlanadi. Uning asarlari o'quvchilarni ham, tanqidchilarni ham qiziqitirdi va uning o'ziga xos uslubiga asos bo'lgan lingvistik elementlar haqida so'rov o'tkazdi. Ushbu maqola Murodning asarlarida keng tarqalgan lingvistik xususiyatlarni o'rganadi, uning hunarmandchiligining nuanslarini ochish va adabiy dahosining mohiyatini yoritishga qaratilgan.

Murodning adabiy korpusi turli janrlarda, badiiy adabiyotdan she'riyatga qadar, har biri alohida lingvistik qobiliyat bilan singdirilgan. Uning Nasri boy obrazlar, metaforik til va xarakterning murakkab rivojlanishiga moyil bo'lib, o'quvchi uchun immersiv hikoya tajribalarini rivojlantiradi. Bundan tashqari, Murodning simvolizm, allegoriya va intertekstuallik kabi lingvistik qurilmalardan foydalanishi uning hikoyalariga chuqurlik qatlamlarini qo'shib, o'quvchilarni bir necha darajadagi talqin bilan shug'ullanishga taklif qiladi.

Murodning she'riy asarlari o'zining hikoyaviy mahoratidan tashqari, lingvistik ritm va lirik ifoda mahoratini namoyish etadi. So'zlar va tovushlarni badiiy tartibga solish orqali u hissiyot va tajribaning mohiyatini aks ettiradi, o'quvchilar bilan chuqur

darajada rezonanslashadi. Bundan tashqari, uning lingvistik noaniqlik va semantik murakkablikni o'rganishi uning she'riyatiga intellektual o'lchov qo'shib, o'quvchilarni til va ma'no nozikliklari haqida o'ylashga taklif qiladi.

Murodning lingvistik xususiyatlarini to'liq tahlil qilish uchun yaqin o'qish, uslubiy tahlil va qiyosiy tadqiqotlarni o'z ichiga olgan tizimli yondashuv qo'llanildi. Murodning adabiy faoliyatining turli davrlarini qamrab olgan va turli janr va mavzularni aks ettiruvchi asarlari tanlovi ko'rib chiqildi. Matn parchalari takrorlanadigan lingvistik naqshlar, ritorik vositalar va stilistik tanlovlar uchun sinchkovlik bilan o'rganilib, uning noyob yozuv uslubini har tomonlama o'rganishga imkon berdi[1,26].

Tog'ay Murodning uslub jihatdan farqi shundaki, u boshqa ijodkorlar tomonidan e'tibor berilmagan surxon vohasining oddiy odamlari nutqini birinchi bor uslub sifatida shakllantirib adabiy jarayonga olib kirdi. O'zidan avvalgi ijodkorlar fikriga tayangan holda uslub haqida o'zining fikrlarini bayon qildi. Bu haqida tadqiqotchi M.Xidirova ham qimmatli ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Tilni asar negizi-asosini tashkil etuvchi zamin-poydevori deb ta'riflaydi: “Badiiy asar misoli bir minora. Asarni o'z poydevori bo'ladi. Asar umri ana shu poydevordan bino bo'ladi. Asar poydevori – til. Hayot til bilan boshlanadi, hayot til bilan ado bo'ladi. Shu bois, hayotga kelajak insonni “Tili chiqibdi”, – deydi. Hayotdan ketajak insonni “Tildan qolibdi”, deydi. Bu xalqona ibora tilning hayotiy va ruhiy ehtiyoj ekanligining Tog'ay Murodga xos donishmandona bir talqini deyish mumkin. Ulug' ustozlar kabi Tog'ay Murodning betakror ijodi, til-uslub va so'z san'atkorligi yosh adiblar uchun badiiy mahorat maktabi bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, ona tilimiz davlat tili sifatida yashar va uning ravnaqi yo'lida barchamiz mas'ul ekanmiz, buyuk adiblarimizning ijodi va badiiy til saboqlari yanada chuqur ahamiyat kasb etadi. Tog'ay Murodning ijodiy-estetik konsepsiyasining badiiy ifodalanishini o'rganish yozuvchi dunyoqarashi va uslubiy o'ziga xosligini anglashning asosiy yo'llaridan biri sanaladi. Ilmiy-adabiy manbalarda, tadqiqotlarda shoir va yozuvchilarning uslub haqida bir qator ta'riflar berilganiga guvoh bo'lamiz.

Masalan, buyuk allomalardan biri Abdurauf Fitrat ijodkor uslubining shakllanishi va uning badiiy ijodda muhim ahamiyat kasb etishini alohida ta’kidlab, jumladan, shunday mulohaza yuritadi: “shoir-yozuvchi san’atkorlikda ko’tarila borgan sari o’ziga maxsus bir uslub yarata boshlaydi. Shoirning xayol, o’y, tushunish shakllari tugal, komil bo’lgach, o’ziga yarasha bir uslub ham borliqqa chiqqan bo’ladir”. Bu ta’rifda ijodkor uslubining asosiy shart-omillari ham qayd etilgani bejiz emas. Yoxud yirik adabiyotshunos O.Sharafiddinov ham ijodkor uslubining o’ziga xosligi va u keng qamrovli bir tushuncha ekanligini quyidagicha talqin etadi: “Novatorlik, original uslub balki uzoq izlanishlar, davomli mehnat samarasi o’laroq vujudga keladi. Uslub har kuni oladiganimiz havoga o’xshaydi – biz havoni tarkibiy qismlarga ajratib ko’rishni xayolimizga ham keltirmay, nafas olaveramiz. Uslub yozuvchining butun ijodiga singib ketgan bo’ladi. Uni ijodning ruhi, har bir asardan anqib turadigan xushbo’y hid deyish mumkin. Yozuvchining hayotga munosabatidagi, xarakter yaratishdagi, tasviriy vositalaridagi, fikrlash yo’sinidagi, qo’ying-chi, hatto biografiyasi va shaxsiyatidagi o’ziga xosliklar hammasi birikib, uning uslubini vujudga keltiradi. Biroq uslub mana shunday murakkab hodisa bo’lsa ham, ijodning bir sohasi borki, unda uslub birinchi qarashdayoq ko’zga yaraq etib tashlanib turadi. Bu yozuvchining tili[4,77]. Tilda yozuvchining mahorati ham, estetik prinsiplari ham, hayot ranglarini payqay olishi ham, nozik farqlarni his etish qobiliyati ham aniq ko’rinadi”. Tog’ay Murodning badiiy til va uslub haqidagi fikrlari ham e’tiborga loyiq. Badiiy til va uslub ijodkor ruhi, iste’dodi va o’ziga xosligini ifodalovchi bir ko’zgu ekan, uni ijodkorning dunyoqarashi, tili, adabiy-estetik ideali va badiiy mahorati masalalari bilan uzviy aloqadorlikda o’rganish maqsadga muvofiq bo’ladi. Yozuvchining hayot voqea-hodisalariga falsafiy-estetik munosabati va milliy xarakter yaratish va badiiy tasvir vositalarini qo’llash mahorati hamda uning tafakkur va mushohada yo’sinidagi hayotiylik, izchillik, shuningdek, ijodkor biografiyasidagi o’ziga xosliklar – hammasi birgalikda uning individual va takrorlanmas uslubini shakllantiradi va mukammallashtiradi.

Tog’ay Murod o’zining betakror original uslubiga ega bo’lgan adib bo’lganligi barchamizga ma’lum. Yozuvchi ijodini muttasil kuzatib borgan yirik tanqidchi va

adabiyotshunoslargina emas, balki bugungi adabiy jarayondan ozmi-ko‘pmi xabardor bo‘lgan har bir sezgir kitobxon ham adib asarlarini, eng avvalo, uning nasriy she‘rlarni eslatuvchi o‘ziga xos rangdor tili, shoirona uslubidan hech qiynalmay bilib oladi. Atoqli adibimizning ushbu jihati uni boshqa ijodkorlardan farqlab turadi.

Uzbek adabiyotining yirik vakili, surxon vohasining chinakkam farzandi, taniqli yozuvchi Togay Murod bir qator qissalari, va «Otamdan kolgan dalalar», «Bu dunyoda o‘lib bo‘lmaydi» romanlari bilan xalk mehrini qozondi. Adibning shu kungacha yozgan asarlari o‘zbek milliy adabiyotining yetuk namunalaridan bo‘ldi desak adashmaymiz. Bu asarlarning har birida adib Surxon vohasining sodda va kamtar xalqini, uning ichki va tashki qiyofasini, dardu alamlarini, orzu va armonlarini qo‘shiq qilib kuylagan.

«Men o‘zbek xalkiga haykal qo‘yaman!»-deya ezgu niyat qilgan adib «Otamdan qolgan dalalar» romani bilan chinakamiga o‘zbek xalqiga haykal qo‘ydi. Asarda adib so‘z mulki xazinasidan shunday javoxirlarni topib, terib ishlatganki, o‘quvchi asarni o‘qiyotganida qalbida allaqanday ohang paydo bo‘lganini sezadi. Xa, asar tili mazmuniga mos xolda xalkona, sodda va ravon yozilgan.

Adib asarda xalk makollaridan, frazeologik birikmalardan, sinonimlar, arxaik suzlar, shevaga xos suzlardan unumli foydalangan. Xalk tili leksik boyliklaridan foydalanish obrazlilikni kuchaytiradi [2, 55]. Adib nutkka munosib rang berish, individual til va obraz yaratish, obrazlar xarakterini ochish uchun baycha, jigit, bova, xamsoya, ogil, korson, iyarmok, angrib yotmoq, yonashtirmoq kabi shevaga xos so‘zlardan unumli foydalangan: «Jigitlarga daryo yoqasida angrib yotinglar deb tayinlab edim.»

Aniqlangan lingvistik xususiyatlar Murodning hikoya qilishga innovatsion yondashuvini va badiiy ifoda vositasi sifatida til bilan chuqur aloqasini ta’kidlaydi. Tasvir, metafora, ramziylik va intertekstuallikni birlashtirib, u ko‘p darajadagi o‘quvchilar bilan rezonanslashadigan adabiy gobelenlarni yaratadi. Bundan tashqari, Murodning lingvistik ko‘p qirraliligi unga turli janrlar va tematik erlarni bosib o‘tishga imkon beradi, bu uning ijodiy qarashlarining kengligi va chuqurligini namoyish etadi.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qilib aytganda, Tog'ay Murodning lingvistik xususiyatlarini o'rganish ajoyib iste'dod va tafakkur yozuvchisini ochib beradi, uning asarlari butun dunyo tomoshabinlarini o'ziga jalb qiladi va ilhomlantiradi. Kelajakdagi tadqiqotlar Murodning lingvistik uslubining o'ziga xos jihatlarini, masalan, dialekt, hikoya ovozi yoki lingvistik yangiliklardan foydalanishi kabi chuqurroq o'rganishi mumkin. Bundan tashqari, boshqa adabiyot namoyandalari va urf-odatlar bilan qiyosiy tadqiqotlar kengroq adabiy manzara va lingvistik ifoda evolyutsiyasi to'g'risida qimmatli tushunchalarni taqdim etishi mumkin.

Aslini olganda, Tog'ay Murod asarlarining lingvistik xususiyatlari inson tajribasini yoritish va fikrni qo'zg'atish uchun tilning doimiy kuchidan dalolat bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilar uning asarlari bilan shug'ullanishda davom etar ekan, ular lingvistik kashfiyot safariga kirishadilar, yangi ma'no qatlamlarini ochadilar va hikoya qilish san'ati uchun minnatdorlik bildiradilar.

Adabiyotlar.

- 1.Oydinda yurgan odamlar qissalar hikoyalar G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti T.1985 y
- 2.U.Jo'raqulov Nazariy poetika masalalari: Muallif. Janr, Xronotop.G'.G'ulom nomidagi nashriyot manbaa ijodiy uyi T:2015 yil,148-150 bet.
3. U.Folkner. Qora musiqa. Yangi asr avlodi: T:2018yil 4 bet
4. А.Фитрат.Адабиёт қоидалари. –Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – Б.26.
(Нашрга тайёрловчи Ҳ. Болтабоев)
5. Шарафиддинов О. Истеъдод жилolari. -Биринчи мўъжиза. –Тошкент. 1979. – Б.292-293